

“ОИЛА” ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МАДАНИЯТИДА АКС ЭТИШИ

Усманова Гулбахор Ураимжоновна

Андижон Давлат Университети Педагогика институти

Бошлангич таълим, мактабгача таълим ва адабиёти (инглиз тили) таълим

йуналиши магистратура 1- босқич талабаси

Андижон Давлат Университети Педагогика институти.

Профессор **Г.М. Хошимов** такризи асосида

Аннотация: “Оила” концепти лингвомаданий мазмунининг лексик, фразеологик, паремиологик ва матн сатҳларида намоён бўлишини таъминловчи омилларни очиб бериш, чоғиштирилаётган тилларда оила муносабатлари концептуал идрокидаги ўхшашлик ва фарқларни илмий асослашдан иборат. “оила” концептининг лингвистик моҳияти ва унинг тил тараққиётидаги ролини аниқлаш; инглиз ва ўзбек тилларида “оила” концептининг лингвомаданий мазмунини лексика, фразеология, паремиология ва бадиий матнлар материалида очиб бериш ва тавсифлаш; миллий-маданий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда “family” ва “оила” лексемаларининг концептуал асосини таққослаш; инглиз ва ўзбек халқлари ҳаётида оилавий муносабатларни акс эттирувчи лисоний бирликлар шаклланишини таъминловчи лисоний ҳамда нолисоний омилларни аниқлаш; яқин қон-қариндошлик ва узоқ қариндошлик, эр-хотин қариндошлиги ва уруғчилик муносабатларини ифодаловчи инглиз ва ўзбек атамаларининг таснифини шакллантириш, таққосланаётган тилларда одамларнинг оила ичидаги ва қариндошчилик алоқаларини билдирувчи лексемалар гуруҳларидаги ўхшашликлар ва фарқларни ажратиш.

Аннотация: Раскрыть лингвокультурологическое содержание концепта «семья» в английском и узбекском языках на лексическом, фразеологическом, паремиологическом и текстовом уровнях, выявить сходства и различия в концептосфере семейных отношений сравниваемых языков. - определить лингвистическую сущность концепта «семья» и её роль в развитии языка; - раскрыть и описать лингвокультурологическое содержание концепта «семья» в английском и узбекском языках на материале лексики, фразеологии, паремиологии и текстов художественной литературы; - сопоставить концептуальную основу английской лексики «family» и узбекской лексики «оила» с выявлением национально-культурных особенностей; - выявить лингвистические и экстралингвистические факторы формирования языковых единиц, отражающих семейные отношения представителей английского и узбекского народов; - классифицировать английские и узбекские термины

родства по кровному, близкому, дальнему и супружескому родству, выявить сходства и различия в лексемах, обозначающих внутрисемейные и родственные связи людей в сопоставляемых языках.

Кириш: Оила ва оилавий қадриятлар халқ тили ва маданиятининг ривожланишида муҳим рол ўйнагани ва ўйнаётгани, бундай алоқадан ташқарида халқнинг тарихий ва маданий қиёфасини умуман тасаввур қилиб бўлмаслиги каби ҳолатлар бизни “оила” концептини тадқиқот объекти сифатида танлашга ундади. Шу сабабли, турли маданиятларда, хусусан, инглиз ва ўзбек маданиятларида “family” ва “оила” концептларини қиёсий тадқиқ этиш, умумий ва миллий белгиларни аниқлаш ушбу маданият соҳибларига хос образлар оламининг миллий-маданий ўзига хослигини ўрганишда муҳим аспекти ташкил этади. Концепт замонавий тилшунослик лингвомаданий соҳасининг бирлиги ҳисобланади, чунки у тил, жамият ва унинг маданияти тўғрисидаги билимларни акс эттиради. Концептлар тилда маданиятни акс эттиради ва инсон онгида олам тасвирини шакллантиради. Концепт тафаккурнинг оператив мазмун бирлиги, тизимлаштирилган билимнинг бирлиги, ёки квантидир. Концептлар – бу инсон фикрлаш жараёнида фойдаланадиган идеал, мавҳум бирликлар, маънолардир. Улар олинган билимлар, тажриба, инсоннинг реал борлиқни идрок этиши натижаларининг мазмунини муайян бирликлар, “квантлар” кўринишида акс эттиради. “Оила” концептининг мазмуни этик, этник ва фалсафий тушунча сифатида тадқиқот учун серқирра аҳамиятга эга. Оилада инсоннинг ахлоқий тарбияси, маданий ривожланиши учун асос қўйилади, кейинчалик у инсоннинг хулқ-атвор нормаларини шакллантиради, ички дунёсини бойитади. Оила инсоннинг ижтимоий ва ижодий фаоллигини рағбатлантиради, ҳар томонлама ривожланган шахсни шакллантиришга ҳисса қўшади. Ўзбек халқи вакиллари учун “оила” тушунчаси асосан болалик (бир нечта) бўлиш ва уларнинг ўсиши ва ривожланиши учун барча шароитларни яратишдан иборат уйғун бахтли ҳаётга интилишни англатади. Британияликларда оила бир-бирини севадиган жуфтликнинг бирга яшашлари учун яратилади. Ўзбек оиласи туйғуларга эмас, балки чуқур ахлоққа асосланади. Оила аъзолари ўртасидаги ўзаро масъулият ўзбек оиласининг асосий хусусиятидир.

“Оила” концепти учта микроконцептни ўз ичига олади:

- 1) “болалар” микроконцепти;
- 2) “ота-оналар” микроконцепти
- 3) қариндошлик муносабатлар микроконцепти.

“Оила” концепти кўплаб фреймлардан иборат бўлиб, уларнинг асосийлари қуйидагилардир: оила бошлиғи, оила аъзолари, уй, уй хўжалиги, оила низоми,

оилавий роллар, оилавий мажбуриятлар ва оилавий муносабатлар. “Оила” концептининг маданий коди оилавий ҳаётнинг турли аспекти - эр ва хотин ўртасидаги муносабатларнинг табиати, аёлнинг бурчи ва унинг оиладаги мавқеи, болалар тарбияси, оила аъзолари ички дунёсининг мураккаблиги, уларнинг хулқ-атвори ва оилавий роллари ҳақидаги тасаввурларни акс эттиради. Катта фарқ инглиз ва ўзбек лингвомаданияти вакилларининг оилавий ролларида намоён бўлади. Масалан, ўзбек оиласидаги келин ва инглиз оиласидаги daughter-in-law ёки bride ролини қиёслаб кўрайлик. Келин образи билан боғлиқ кўплаб расм-русум ва удум (келин салом, келин кўрди) лар мавжуд, келиннинг оилавий мажбуриятлари ва вазифалари келин компонентли бир қатор ибораларда узоқ вақтдан бери қайд қилиб қўйилган, инглиз тилида келинни эмас, мамлакатни англатадиган фақат битта фразеологик birlik топилган: the bride of the sea – Венеция. “Оила” концепти оила аъзолари ва қариндошлар ўртасидаги оилавий муносабатларни ҳам ўз ичига олади. Масалан, ўзбек тилида инглизча аналоглари бўлмаган куда-анда, кудалик қилмоқ, куда-андачилик ва шу каби иборалар мавжуд.

Оила инглиз лисоний маданиятида - family, яъни иккита ота-она ва улар билан бир уйда яшайдиган болалари. Инглизча family лексемаси кўп маънолидир: 1) оила, хонадон, уруғ; 2) жамият; 3) attr. оилавий, уруғдошлик, наслий; 4) фамилия¹⁹. Инглиз тилида a man of family ибораси оилани одамни номлайди. Маъноси бўйича яқин бўлган яна бир ибора ҳам мавжуд: family man – оилавий одам, яна уй бекаси – болаларга қарайдиган ва уй хўжалигини юритадиган эркакларнинг замонавий модели (салбий баҳосиз). Ўзбек лисоний маданиятида эркакнинг бунга ўхшаш модели мавжуд эмас: бундай модел эркакнинг миллий стереотипига тўғри келмайди.

Инглизча family лексемаси оила билан боғлиқ объектлар, жараёнлар, ҳодисалар, касблар, урф-одатлар анъаналарни номлайдиган бир қатор сўз бирикмаларни шакллантириш учун ясовчи компонент бўлиб хизмат қилган: a family joke – оилавий ҳазил; in and out family – бир хонадонда яшайдиган битта оиланинг аъзолари; first families – биринчи кўчманчилар, аристократик доиралар. Family лексемали бир қатор инглизча сўз бирикмаларининг ўзбек тилида эквивалентлари ва аналоглари мавжуд эмас: family arrangement – мулкни оилавий тақсимлаш; family commitments – уй-рўзғор / оилавий мажбуриятлар; official family – мартабаси улуғ шахснинг давраси, мулозимлари; унинг бўш варақларида ушбу оила аъзоларининг туғилган, никоҳ ва вафот этган саналарини ёзадилар. Инглиз жамиятида оиланинг қуйидаги турлари қайд этилади: good family – яхши, муносиб оила; a large family – катта оила (камдан-кам ҳолларда); broken family – бузилган оила (кўпинча) ва бошқалар.

Инглиз ва ўзбек тилларида “оила” концепти “оила бошлиғи” ва “оила аъзолари” тушунчалари билан боғланган. Ўзбекларда оилавий ва этникмаданий анъаналарга кўра, эркак оила бошлиғи ҳисобланади. Инглизларда, феминизмнинг ривожланиши муносабати билан, аёл, жамиятдаги мавқеидан ва молиявий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, оила бошлиғи бўлиши мумкин

Ўзбекча ота қариндошлик атамаси фан, адабиёт ва бошқа соҳаларда бирон-бир кашфиётнинг асосчисига нисбатан ишлатилади. Бу сўз, шунингдек, эркакнинг ёши катталигини ҳам англатади ва оталиқ, отамлашмоқ ва бошқа бир қатор бир илдизли сўзларни ҳосил қилган ҳолда “бой” деривацион имкониятларга эга. Отаси (ёки дадаси) сўзи хотиннинг эрига (болалар номидан) мурожаати сифатида ишлатилиши мумкин, ота сўзи эса ўғил фарзандларга нисбатан ёқимли муомаладир. Инглиз тилида хотиннинг эрига, ота-онанинг ўғлига нисбатан бундай мурожаати мавжуд эмас.

Инглиз тилида mother (она) лексемаси оналик тушунчасининг асосида туради. Ушбу асосли бир илдизли сўзлар жуда кўп: mother-craft – болаларни тарбиялаш маҳорати; motherhood – оналик ва бошқалар. Баъзи ҳолларда mother компоненти бошқа сўзлар билан бирикканда ўзининг луғавий маъносини воқелантирмайди: mother of pearl – садаф; mother of thousands – (бот.) ёввойи зиғир ва бошқалар.

Ўзбек тилида кўп болали она ибораси жуда машҳур. Ўзбек лисоний маданиятида онайи зор иборасида ғамхўр ва меҳрибон она образи алоҳида ажралиб туради. Она атамаси яна оила бошлиғи, тарбиячисини англатади ва кекса аёлларга ҳурмат юзасидан уларнинг номига қўшиб ишлатилади, масалан, Тожихон она. Шунингдек, она лексемаси “ўзи туғилиб ўсган, туғма” маъносини англатади: она тили. Ўзбек тилида онанг ўргилсин ибораси жуда машҳур бўлиб, у онанинг болаларига меҳрли мурожаатини ифодалайди. Ушбу мурожаат шаклининг этномаданий ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда уни инглиз тилига таржима қилиб бўлмайди. “Ватан” тушунчаси инглиз ва ўзбек тилларида mother / она лексемалари билан ифодаланади: Motherland - Она юрт – Ватан.

. Барча қариндошлик муносабатларни 4 асосий гуруҳга ажратиш мумкин: 1) яқин қон-қариндошлик; 2) узоқ қариндошлик; 3) эр-хотин қариндошлиги 4) уруғчилик муносабатлари. Уларни қуйидаги чизмада кўрсатиш мумкин:

Оилавий ҳолатни тавсифловчи ўзбекча фразеологик birlikлар жуда кенг қўлланади: кўз очиб кўрган (турмуш ўртоғи ҳақида), бошини иккита қилмоқ – уйлантирмоқ, келин олмоқ. Father / ота, mother / она лексемали фразеологик оборотлар оила ичидаги йўл-йўриқлар ва муносабатлар бўйича муҳим маълумот манбаидир. Father компоненти умуман жигарчиликни кўрсатмаслиги мумкин: founding father – асосчи ва бошқалар. Ота лексемали ўзбекча

идиомалар, кўпинча она лексемаси билан биргаликда, кенг қўлланади: отанг яхши, онанг яхши деб... – қийинчилик билан, тилёғлама мақтаб ва бошқалар.

Фразеологик бирликлар таркибида mother “она” компоненти юқори мавқега эга. Инглизча mother tongue “она тил” иборасининг ўзбекча она тили эквиваленти бор. Оналарга хос ғамхўрлик, меҳр ва муҳаббатни тавсифловчи она таркибли ўзбекча иборалар ижобий баҳога эга. Кузатишлар шуни кўрсатдики, она таркибий қисмига эга бўлган фразеологик бирликлар ноёб бўлиб, уларнинг инглизча эквивалентлари/аналоглари мавжуд эмас: она сутидай ҳалол – ҳеч қандай нопоклик, қалбакилик аралашмаган, кишининг ўз пешана тери эвазига келган; оқ сут берган (она) – эмизиб катта қилган аёл; она сутини оқламоқ – она меҳрини, ғамхўрлигини оқламоқ ва бошқалар.

Инглизча son таркибли турғун сўз бирикмалари «ўғил» эркакнинг касбини кўрсатиши мумкин: a son of Mars – ҳарбий, a son of Muses – шоир ва бошқалар. Ўзбекча ўғил лексемали фразеологизмлар жуда кенг қўлланади: ўғил ўртоқ; ўғил кўрди – у ўғилли бўлди. Дин ва маданиятдаги мавжуд фарқ туфайли ўзбекча ўғил тўйи (ёки суннат тўй) ибораси этномаданий ва диний ўзига хослиги билан ажралиб туради.

Мақоллар, одамларнинг ижтимоий мавқеи, интеллектуал қобилиятлари ва шахсий хусусиятларидан ташқари, уларнинг оилавий ҳаёти ва оила ичидаги муносабатларнинг энг нозик томонлари ва хусусиятларини акс эттиришга қодир. Оилавий муносабатларнинг концептуал соҳаси билан боғлиқ инглиз ва ўзбек мақолларини ўрганиш жараёнида умумий семантик тузилишга эга бўлган, аммо ифода жиҳатидан фарқ қиладиган семантик синонимлар учради: Like father, like son = Олма олма дарахтнинг тагига тушади; Like mother, like daughter = Онасини кўриб қизини ол.

Оилавий муносабатларни акс эттирувчи мақолларни ўрганиш жараёнида таҳлил қилинаётган тилларнинг паремиологик захирасида универсал мақолларнинг семантик ва синтактик структураси тўлиқ ёки қисман мос келадиган бир қатлами мавжудлиги аниқланди: A good wife makes a good husband = Хотин яхши – эр яхши; Jack is as good as Jill = Яхши хотин йигит номин кўтарар, ёмон хотин йигит номин йўқотар; Эрни эр қиладиган ҳам, қора ер қиладиган ҳам – хотин.

Доно ҳикматлар эркакларга эҳтиёткорлик билан хотин танлашни маслаҳат беради: Choose a wife rather by your ear than by your eye = Онаси мақтаган қизни олма, эл мақтаган қизни ол.

Мақолларга кўра, оилавий мавқега эга бўлиш учун эркак моддий имкониятларга эга бўлиши керак: First thrive and then wife = Хотин олмоққа чўт керак, ботмон-дахсар эт керак. Никоҳ, мақолларга кўра, шошилишч бўлмаслиги керак: Marry in haste and repent at leisure = Шошган қиз эрдан ёлчимас.

Мақоллар эр-хотинларнинг оилавий ҳаётига аралашидан сақланишни маслаҳат беради: Put not your hand between the bark and the tree = Эр-хотин уруши – докка рўмол қуриши. Ҳикматларда айтилишича, хотин яхши уй бекаси бўлиши керак: The way to a man's heart is through his stomach = Эркакнинг юрагига ошқозон орқали йўл топиш.

Хулоса: 1. “Оила” концепти ҳам лисоний, ҳам маданий билимларни, тасаввурлар ва баҳоларни ўзида мужассам этган олам манзараси тасвирининг ментал бирлигидир. Ушбу концепт мазмунини воқелантириш тил ёрдамида амалга оширилади. Оила билан боғлиқ барча муаммолар, билимлар, баҳолар ва қадриятлар тил бирликларида ўз аксини топади. Демак, ушбу концепт тилнинг лексик, фразеологик, паремиологик ва матн сатҳларига асосланган ҳолда, бундай билимларни рўёбга чиқариши, шунингдек, халқ донолигини акс эттирадиган фолклор дискурсларида, халқ кўшиқларида, мақол ва маталларда воқеланиши мумкин. 2. “Оила” концепти лисоний ифодаланган шаклда тил соҳибларининг миллий хотирасида сақланадиган жамоавий онгнинг мазмун бирлиги сифатида тушунилади. Ушбу концепт муайян лисоний жамоа ва унинг миллий, маданий, ижтимоий, психологик, ёш ва кундалик ҳаёт тажрибалари билан чамбарчас боғлиқдир. Унда бир қатор қадриятли, ҳиссий-баҳоловчи ва ассоциатив белгилар мавжуд. “Оила” концепти кўп ўлчовли лингвوماданий концепт сифатида, инсоннинг ташқи ва ички дунёси билан боғлиқ бўлиб, таҳлил қилинаётган тилларнинг этник ўзига хослигини акс эттиради. Тадқиқот натижасида инглиз ва ўзбек тилларида оилавий муносабатларни ифодаловчи тил бирликларнинг ривожланиш динамикасига таъсир этувчи лингвистик ва экстралингвистик омиллар аниқланди. 3. Фреймлар концептнинг таркибий қисмларидир. “Оида” концепти кўп фреймлардан иборат ҳодиса бўлиб, уларнинг асосийлари қуйидагилар: оила бошлиғи, оила аъзолари, уй, уй хўжалиги, оилавий низом, оилавий роллар, оилавий мажбуриятлар ва оилавий муносабатлар. “Оида” концепти учта микроконцептни ўз ичига олади: 1) “болалар” микроконцепти; 2) “отаоналар” микроконцепти ва 3) “оилавий муносабатлар” микроконцепти. 4. Қариндошлик муносабатлари орасида қуйидагилар ажралиб туради: яқин қон-қариндошлик алоқалари, узоқ қариндошлик муносабатлари, эрхотин томонидан қариндошлик ва уруғчилик муносабатлари. Ушбу қариндошлик турларининг ҳар бири батафсил таҳлил қилинди ҳамда инглиз ва ўзбек тилларидаги лисоний бирликларнинг мисоллари билан исботланди. 5. Инглиз ва ўзбек тиллари материали асосида оилавий ва қариндошлик 25 муносабатларини ўрганиш ушбу тилларда сўзловчиларнинг дунёқарашида “оила” концепти мазмунининг миллий-маданий хусусиятларини очиб беришга имкон берди. Ушбу тилларнинг ҳар хил структуралилиги инглиз ва ўзбек фразеологик бирликларида “оила” концептининг акс этишини

типологик тадқиқ этишни амалга ошириш ва оилавий урф-одатлар ва муносабатларнинг ўзига хос миллий хусусиятини аниқлашга имкон берди. Шу йўсинда, «family» ҳамда «оила» лексемаларининг концептуал мазмуни қиёсланди ва уларнинг “оила” концептига мансуб турли ибораларнинг шаклланишидаги имкониятлари аниқланди. 6. “Оила” концептининг ҳиссий соҳаси иккала маданиятда ҳам ижобийдир. Агар ўзбек дунё манзарасида оила муқаддас бурч ва масъулият бўлса, инглиз лисоний маданиятида оила ўзаро муҳаббат, тушунишни ақс эттиради. Бундан ташқарида инглиз оиласи мавжуд бўла олмайди ва барбод бўлади, ўзбек оиласи эса ушбу “мажбуриятлар” туфайли жуда узоқ, умрнинг охиригача мавжудлигини давом эттириши мумкин. “Оила” концепти ҳиссий соҳасининг ижобийлиги ўзбек маданиятида кўпроқ унинг барқарорлигида ва масъулиятида, муқаддас бурчида, инглиз маданиятида эса севги ва муҳаббатда намоён бўлади. 7. Инглиз лисоний маданиятида оиланинг бир нечта турлари мавжуд: nuclear family – фақат ота-она ва уларнинг фарзандларидан иборат бўлган оила (бу инглиз жамиятида энг кенг тарқалган); extended family – катта оила (ота-она ва уларнинг фарзандларидан ташқари яна яқин қариндошларни ўз ичига олган оила); lone-parent (ёки single-parent) family – тўлиқсиз оила (ёлғиз яшовчи ота ёки она); no kids family – боласиз оила ва with kids family – болали оила. Ўзбек тилида турли оилаларни тавсифловчи кўплаб иборалар мавжуд: катта оила, кўп фарзандли (ёки болали) оила, яхши оила, намунали оил, тагли-тубли оила, кам таъминланган оила. Ўзбек оиласининг ушбу турларини инглиз оилаларининг турлари билан таққослаганда, оила турларини таснифлашда катта фарқ ва номувофиқликларни кўриш мумкин. 8. “Оила” концептининг лисоний ақс этишини инглиз ва ўзбек тилларининг лексик сатҳида тадқиқ этиш чоғиштирилаётган тилларнинг қариндошлик терминологиясида бир қатор номувофиқликларни аниқлашга имкон туғдирди. Масалан, битта инглизча қариндошлик атамасига катта ёки кичик ёшни кўрсатадиган иккита ўзбекча атама (sister – опа / сингил; brother – ака / ука) мос келиши мумкин, ёки, аксинча, битта ўзбекча қариндошликни кўрсатувчи лексемага иккита гендер белгили инглизча лексема (жиян – nephew / niece) мос келади. Инглиз тилида ўхшаши бўлмаган (куда-анда) қариндошлик атамалари; нотанишларга мурожаат сифатида ишлатиладиган (ака, опа, амаки, хола ва б.) атамалар, шунингдек, миллий маданият билан боғлиқ, оила аъзоларига мурожаат шакллари сифатида ишлатиладиган (дадаси эрига, ота ёки бобо ўғлига ва б.) ўзбекча атамаларнинг мавжудлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Багичева Н.В. Лексическая и прагматическая семантика терминов родства // Функциональная семантика слова. – Екатеринбург, 1993. – С.77-84. 2.

2. Бискулатов Н.В. Антропонимы и термины родства // Ономастика Поволжья.–Уфа, 1973. -№ 3.– С.100-107.
3. Дзибель Г.В. Термин родства и система терминов родства: лингвистический контекст в отношении к этнографическому // Алгебра родства. Вып. 2. – Санкт-Петербург, 1998. – С.89-134.
4. Мамедгасанова А.А. Концепты «дом», «семья», «очаг» как особенности национальной ментальности // Языковая личность в дискурсе: Полифония структур и культур: Материалы международной научнопрактической конференции. – Москва-Тверь, 2005. – С.37.
5. Насруллаева Н.З. Формирование гендерных концептов в английской и узбекской фразеологических картинах мира: Дис. ... д-ра. филол. наук. – Ташкент, 2018. – 250 с.
6. Постовалова В.И.. Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (к проблеме оснований и границ современной фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. – Москва, 1999. – С.28-34.
7. Смирнова О.Б. Образы матери и отца во фразеологии разноструктурных языков: Автореф. дис.... канд. филол. наук: – Пятигорск: ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет», 2009. – 27 б.
8. Терпак М.А. Английский лингвокультурный концепт «семья» и способы его коннотативного содержания в языке (на материале семантического поля «Родственные отношения»): Автореф. дис.... канд. филол. наук: – Самара: СамГПИ, 2006. – 26 с.

